

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

*Старший преподаватель кафедры
Таможенного контроля Таможенного
института Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан* **Ладыгина
Елена Валерьевна.**

Рахимов Хакимбек Улугбек *уғли,
курсант Таможенного института
Государственного таможенного комитета
Республики Узбекистан.*

Аннотация. В статье рассматриваются нововведения в таможенной системе последних лет и анализируются проблемы таможенного администрирования в Республике Узбекистан. Рассматриваются пути совершенствования таможенного регулирования с учетом международного опыта.

Ключевые слова: таможенное администрирование; таможенные органы; участники внешнеэкономической деятельности; таможенные услуги; таможенный сервис.

WAYS TO IMPROVE CUSTOMS ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: Recent innovations in the customs system are considered in the article and the problems of customs administration in the Republic of Uzbekistan are analysed. Ways to improve it are suggested taking into account international experience.

Key words: customs administration; customs authorities; participants of foreign economic activity; customs services.

Председатель Всемирной таможенной организации (Border divide, customs connect) Кунио Микурия повсеместно уделял внимание роли таможни в развитии мировой торговли: «Границы разделяют, а таможня соединяет», утверждает он, «Мы должны создать прозрачную и упрощенную систему которая будет развивать торговлю и укреплять торговые отношения», на своем очередном выступлении подчеркнул Кунио Микурия.

Обеспечение прозрачности и доступности государственных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), достижение баланса импортно-экспортных операций с учетом экономических интересов страны являются важнейшими условиями ускоренного развития предпринимательской деятельности, повышения инвестиционного и экспортного потенциала, улучшения условий и качества жизни населения.

Вместе с тем полноценной реализации проводимых реформ препятствуют сохраняющиеся сложные процедуры и длительные сроки прохождения таможенного контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов Республики Узбекистан.

Перед таможенной системой Республики Узбекистан стоит ряд ключевых задач на среднесрочную перспективу: ускорение процесса таможенного оформления, снижение коррупционных рисков и повышение доверия бизнеса к таможенной службе, ресурсное обеспечение таможенной службы в части качественной инфраструктуры и современных технологий.

Ретроспективный анализ развития ВЭД позволяет изучить общие закономерности явлений и процессов в сложной системе правового регулирования рассматриваемой сферы [1, с. 114].

Таможенное администрирование определяется как деятельность уполномоченных субъектов в области таможенного дела, направленная на реализацию установленных таможенным законодательством целей и задач, связанных с эффективным и качественным трансграничным перемещением

товаров через таможенную границу [2]. Поэтому таможенное администрирование становится важнейшим фактором интеграционных процессов.

4 мая 2019 года в Ташкенте состоялся семинар «Работа по реализации Соглашения Всемирной торговой организации по упрощению процедур торговли» (СУПТ). Цель – обсуждение вопросов реализации СУПТ в процессе вступления Республики Узбекистан в ВТО.

Участники семинара обсудили соответствие процедур в Узбекистане требованиям Соглашения в рамках процесса присоединения к ВТО; ознакомились с потенциальными сценариями внедрения и опытом других стран по реализации СУПТ. Особое внимание было уделено разработке стратегии и рабочего плана по выполнению обязательств, связанных с упрощением процедур торговли. Обсуждены вопросы организации и роли рабочей группы и Комитета по упрощению процедур торговли, а также участия частного сектора в эффективной реализации требований Соглашения.

Более того, Законом от 21.12.2020 г. № ЗРУ-654 «О присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киото, 18 мая 1973 года) Республика Узбекистан принимает все приложения и главы Конвенции, за исключением Главы 3 (Каботажная транспортировка товаров) Специального приложения «Е».

Вместе с тем в сфере таможенного администрирования сохраняется ряд общих проблем, препятствующих формированию в стране благоприятного инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности.

В целях совершенствования деятельности таможенных органов и системы таможенного администрирования на основе общепринятых международных норм и стандартов, создания благоприятных условий для активного и ускоренного развития предпринимательства и туризма за последние годы были приняты ряд нормативных актов, направленные на

совершенствование таможенных органов. Важнейшим, из которых можно считать указ Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2020 года №УП-6005 “О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан”, которая внедрила дорожную карту для радикальной реформы таможенных органов и эффективного использования современных информационных и коммуникационных технологий в таможенной службе, а также в целях реформирования таможенного администрирования, дальнейшего совершенствования и повышения эффективности деятельности таможенных органов, формирования «цифровой таможни», являющейся логическим продолжением и развитием «безбумажной и электронной таможни», а также ускорения имплементации в национальное законодательство общепринятых международных норм и стандартов в сфере таможенного дела.

В соответствии с утвержденной Дорожной картой предусмотрена разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «Автовыпуск», предусматривающей поэтапное введение в практику системы автоматического таможенного оформления ГТД с низким уровнем риска (зеленый коридор). Реализация данного проекта позволит сформировать «цифровую таможню», полностью исключаящую «человеческий фактор» при таможенном оформлении грузовых таможенных декларации и сократить время таможенного оформления.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан, от 10.09.2021 г. № УП-6310 «Об упрощении таможенных процедур и дальнейшем совершенствовании организационной структуры органов государственной таможенной службы» отражены важнейшие направления реформирования таможенных органов Республики Узбекистан:

— дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в таможенной сфере;

- развитие институциональных основ деятельности и объектов инфраструктуры таможенных органов с оптимальным использованием имеющихся сил и средств;
- обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов посредством внедрения современных и передовых информационно-коммуникационных технологий в таможенную сферу в рамках цифровой экономики;
- совершенствование реализации фискальной функции таможенных органов, упрощение тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД);
- борьба с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства;
- подготовка, переподготовка и дальнейшее повышение квалификации и навыков сотрудников таможенных органов, усиление их социальной защиты;
- дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с международными организациями и таможенными службами зарубежных стран.

Действующие таможенные процедуры в полной мере не соответствуют требованиям международных норм и стандартов, сопряжены с излишними финансовыми и временными издержками для участников ВЭД.

Практически отсутствуют механизмы стимулирования соблюдения участниками ВЭД таможенного законодательства, поощрения добросовестных субъектов предпринимательства, снижения для них административных барьеров.

Неэффективные и излишние контрольные функции таможенных органов приводят к нарушениям прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Недостаточное использование ресурсов материального стимулирования сотрудников таможенных органов отрицательно сказывается на профилактике проявлений фактов коррупции и эффективности системы в целом.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 февраля 2022 года провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что таможенные посты - это лицо нашей страны, именно там формируется первое впечатление, что обуславливает необходимость создания в них удобных условий для населения и предпринимателей.

Глава государства подчеркнул, что преобразование таможенной системы в сферу, свободную от коррупции, является приоритетной задачей, органы таможни должны стать в этом примером для других государственных ведомств.

Внедрение современной системы комплекс-контроля позволит реализовать ряд задач по упрощению и модернизации таможенных услуг. Кроме того, система таможенного сервиса решит ряд проблем по эффективному устранению таможенных барьеров.

За последнее время таможенными органами реализованы комплексные меры по внедрению новых автоматизированных информационных систем, в частности «Система управления рисками», «Система автоматической регистрации и распределения грузовых таможенных деклараций», «Система контроля таможенной стоимости» и другие. Кроме того, продолжается работа по оснащению приграничных таможенных постов современным крупногабаритным сканирующим оборудованием.

Процесс глобализации мирового хозяйства, открытые экономические системы в современном мире обуславливают повышение роли международной экономической интеграции, которая представляет собой сложную многоуровневую систему. Интеграция происходит на уровне как отдельных фирм, так и государства. Интернационализация товарных рынков, расширение международной производственной кооперации вызывают необходимость гармонизации и унификации процессов во внешнеторговой

сфере. Наиболее эффективным инструментом реализации рассматриваемых процессов на региональном и общемировом уровнях является таможенная система, в частности таможенное администрирование как основной ее компонент [3].

На общемировом уровне для Республики Узбекистан важно, прежде всего, полноправное участие в деятельности Всемирной таможенной организации. На региональном уровне – это деятельность в рамках интеграционных группировок – Содружества Независимых Государств (СНГ), Совета руководителей таможенных служб СНГ (СРТС).

Согласно Указу президента Республики Узбекистан № 122 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования» в целях поднятия таможенного администрирования на новый этап, резкого сокращения человеческого фактора посредством цифровой трансформации таможенных и грузовых операций, преобразования таможенной сферы в систему, свободную от коррупции, на основе принципов открытости, прозрачности и достоверности. Разрабатывается план мер по развитию инфраструктуры таможенных органов в 2022 году.

Создается «Дорожная карта» по цифровизации процессов таможенного оформления в 2022-2023 годах.

С 1 декабря 2022 года запущена мобильная электронная система, охватывающая процессы таможенного досмотра, количество услуг, оказываемых посредством таможенной информационной системы «Единое окно» с полной цифровизацией таможенных услуг.

Еще одной проблемой для дальнейшего развития таможенного администрирования представляется межведомственное взаимодействие. При этом необходимо выделять два уровня:

- 1) межведомственное информационное взаимодействие на национальном уровне, т. е. информационное взаимодействие между органами государственной власти;

2) межведомственное информационное взаимодействие на наднациональном уровне, т. е. взаимодействие между органами государственной власти разных стран при совершении таможенных операций на их территориях.

Одним из аспектов совершенствования и качественного улучшения таможенного администрирования граждане и сфера бизнеса считают обязательное внедрение KPI (key performance indicator) показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей систему в таможенных органах.

Эффективное решение стоящих перед таможенными органами задач объективно требует организации системной работы по предупреждению правонарушений, минимизации их негативных последствий.

Действующая нормативно-правовая база обеспечивает необходимую правовую основу данной деятельности. Поэтому следующее направление качественного улучшения таможенного администрирования – обязательное проведение консультаций с бизнесом при установлении таможенных правил. По результатам исследования были выявлены инициативы со стороны бизнес структур:

1) обновление ставок таможенных сборов с оптимизацией их видов и установлением фиксированных ставок;

2) порядок предоставления статуса взаимного признание уполномоченного экономического оператора, а также определение видов упрощенных таможенных процедур, рассрочки и отсрочки таможенных платежей, которыми они могут пользоваться;

3) систематизация номенклатуры товаров, подлежащих оценке соответствия, с существенным сокращением данной номенклатуры и утверждением единого перечня;

4) пересмотр, с учетом международных стандартов, положений нормативных правовых актов, регулирующих процедуры: заявления и

определения таможенной стоимости; сокращения перечня документов, обязательных для представления органам государственной таможенной службы.

Таким образом, постоянная унификация таможенного администрирования в Республике Узбекистан – это новая возможность для адаптации к меняющимся условиям мировой экономики в целом. Оценка результативности деятельности таможенных услуг, создание таможенного сервиса имеют особое значение и нуждаются в комплексном и системном подходе.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Губарева А. В. Специфические возможности применения метода внешнеэкономического права // Юридическое образование и наука. 2016. № 3. С. 114–148.

2. Иващенко М. В. Администрирование в деятельности таможенных органов Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. 146 с.

3. Илюхина С. С. Анализ становления и необходимости совершенствования таможенного администрирования // Таможенное дело. 2015. № 4. С. 12–15.

4. Международная классификация услуг [Электронный ресурс]. URL: [http:// www.mkto. info/services](http://www.mkto.info/services).

5. Коровяковский Д. Г., Губин А. В. Зарубежный опыт подготовки специалистов по специальности «Таможенное дело»: Великобритания, Германия, Австралия, Литва, Казахстан // Таможенное дело. 2014. № 3. С. 29–

6. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-tamozhennogo-administrirovaniya>

7. <https://lex.uz/docs/5998704>

8. <https://customs.uz/ru/news/view/4832>

9. https://www.alta.ru/expert_opinion/91453/

10. <https://panor.ru/articles/tsifrovizatsiya-kak-osnovnoy-element-kadrovoy-raboty-v-tamozhennykh-organakh/59145.html>
11. <https://xs.uz/ru/post/mezhdunarodnyj-opyt-i-kompleksnyj-podkhod-k-sozdaniyu-tsifrovoj-tamozhni>
12. <https://yuz.uz/ru/news/tsifrovizatsiya-prioritet-razvitiya>
13. <https://russian.rt.com/russia/news/921159-fts-cifrovizaciya-kontrol>